

Analisi degli Eventi Meteoidrologici e Idraulici nel Bacino Idrografico del Fiume Sarno: Gennaio 2023

Valutazione delle criticità idrauliche e delle strategie di mitigazione per la gestione sostenibile del rischio

Autori

Michele Buscè, Coordinatore Nazionale del CNSBII - Corpo Civico Nazionale delle Sentinelle dei Bacini Idrografici Italiani

Email: mi.busce@studenti.unina.it – michelebusce@yahoo.it

Abstract

Il presente studio analizza gli eventi meteoidrologici e idraulici verificatisi nel Bacino idrografico del fiume Sarno durante il periodo compreso tra il 16 e il 23 gennaio 2023. Tali eventi, caratterizzati da fenomeni pluviometrici intensi e persistenti, hanno generato significative criticità idrogeologiche, tra cui esondazioni e allagamenti nelle aree vallive e pericostiere del bacino. Lo studio utilizza dati provenienti dal Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile della Regione Campania, che forniscono una visione dettagliata delle dinamiche atmosferiche e idrauliche del periodo analizzato. I risultati evidenziano l'importanza del monitoraggio continuo e delle misure di prevenzione per mitigare i rischi associati a eventi meteorologici estremi.

Parole chiave: Bacino idrografico del Sarno, eventi meteoidrologici, esondazioni, gestione del rischio idraulico, cambiamenti climatici.

1. **Introduzione**

Il Bacino idrografico del fiume Sarno, situato nella Regione Campania, rappresenta una delle aree più critiche dal punto di vista ambientale e idrogeologico in Italia. Questo bacino, che si estende su una superficie di circa 500 km², è caratterizzato da una complessa rete idrografica che include i torrenti Solofrana, Cavaiola e numerosi affluenti minori. Il fiume Sarno attraversa una vasta area che comprende territori densamente popolati e ricchi di attività agricole e industriali, rendendolo particolarmente suscettibile agli effetti degli eventi meteorologici estremi.

Negli ultimi decenni, il bacino del Sarno è stato frequentemente soggetto a eventi di piena e allagamenti, con gravi ripercussioni sulla popolazione locale e sulle attività economiche. L'evento meteoidrologico del gennaio 2023 ha rappresentato uno dei casi più significativi degli ultimi anni,

con precipitazioni intense e concentrate in brevi periodi che hanno determinato un rapido innalzamento dei livelli idrometrici. Le esondazioni risultanti hanno colpito duramente le comunità situate lungo il corso del fiume e dei suoi affluenti, causando danni a infrastrutture e attività produttive.

L'obiettivo principale di questo studio è analizzare le caratteristiche principali degli eventi meteoidrologici che hanno interessato il Bacino del Sarno tra il 16 e il 23 gennaio 2023, valutare le criticità del sistema di gestione del rischio idraulico e proporre strategie di mitigazione che possano essere adottate per migliorare la resilienza del territorio di fronte a futuri eventi meteorologici estremi.

2. **Materiali e Metodi**

Questa sezione descrive nel dettaglio i metodi e gli strumenti utilizzati per l'analisi dei dati meteoidrologici e idraulici relativi agli eventi che hanno colpito il Bacino del Sarno nel gennaio 2023. L'approccio adottato comprende la raccolta di dati pluviometrici e idrometrici, la loro elaborazione tramite modelli idrologici e idraulici, e un confronto con serie storiche per identificare le anomalie rispetto a eventi precedenti.

2.1 Raccolta dei Dati

I dati pluviometrici utilizzati nello studio sono stati raccolti dalle stazioni di monitoraggio del Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile della Regione Campania, posizionate in punti strategici del bacino, come le stazioni di Solofra, Nocera Superiore e Senerchia. Queste stazioni hanno registrato le precipitazioni giornaliere, con un'attenzione particolare agli eventi di maggiore intensità, come le piogge del 17 e 18 gennaio 2023, durante le quali sono stati registrati i picchi di accumulo.

I dati idrometrici, invece, sono stati rilevati dalle stazioni lungo i principali corsi d'acqua del bacino, come il fiume Sarno e i suoi affluenti Solofrana e Cavaiola. Queste stazioni hanno monitorato i livelli dei corsi d'acqua durante tutto il periodo di studio, permettendo di analizzare l'evoluzione delle piene e di verificare il superamento dei livelli di guardia.

2.2 Modelli Idrologici e Idraulici

Per analizzare la risposta del bacino alle precipitazioni registrate, sono stati utilizzati modelli idrologici che trasformano gli afflussi di pioggia in deflussi, simulando il comportamento del sistema idrico in condizioni di piena. È stato adottato un approccio basato su modelli afflussi-deflussi

per stimare i volumi d'acqua generati dagli eventi di pioggia e per valutare la capacità di laminazione degli invasi presenti lungo il corso del fiume Sarno.

Inoltre, sono stati impiegati modelli idraulici, come HEC-RAS, per simulare la propagazione delle onde di piena lungo il fiume e prevedere l'impatto delle esondazioni nelle aree vulnerabili. Questi modelli permettono di calcolare le velocità di flusso e i livelli di piena nei diversi tratti del fiume, fornendo informazioni utili per la gestione delle emergenze.

2.3 Simulazioni e Validazione dei Modelli

Le simulazioni idrologiche e idrauliche sono state effettuate utilizzando i dati osservati per calibrare i modelli e migliorarne la precisione. La validazione è stata realizzata confrontando i risultati delle simulazioni con i dati rilevati durante gli eventi di piena, con particolare riferimento ai livelli idrometrici registrati nelle stazioni di monitoraggio del Sarno e dei suoi affluenti. Questo processo ha permesso di migliorare la capacità predittiva dei modelli e di identificare le aree a maggiore rischio di esondazione.

2.4 Analisi Comparativa con le Serie Storiche

Per comprendere meglio l'eccezionalità degli eventi del gennaio 2023, i dati sono stati confrontati con serie storiche di eventi simili avvenuti nel bacino del Sarno. L'analisi comparativa ha incluso eventi storici come quelli del 2019 e del 2021, mettendo in evidenza le differenze nelle dinamiche di piena e nei livelli di impatto. L'obiettivo era identificare eventuali trend di aumento nella frequenza e intensità delle precipitazioni, legati ai cambiamenti climatici.

3. Risultati

I risultati dell'analisi degli eventi meteoidrologici e idraulici del Bacino del Sarno mostrano un impatto significativo delle precipitazioni intense e persistenti che si sono verificate tra il 16 e il 23 gennaio 2023. Le osservazioni hanno evidenziato valori superiori alle medie storiche per quanto riguarda le precipitazioni e i livelli idrometrici, contribuendo a fenomeni di piena e allagamenti diffusi nelle aree a valle del bacino.

3.1 Precipitazioni Registrate

Le precipitazioni cumulate durante il periodo di studio hanno raggiunto valori critici in numerose stazioni di monitoraggio. In particolare:

- La stazione di **Solofra** ha registrato un totale di **320 mm** di pioggia in soli sette giorni, con un picco massimo di **95 mm** nella giornata del **17 gennaio**.
- La stazione di **Nocera Superiore** ha accumulato **290 mm** nello stesso periodo, con una distribuzione irregolare degli eventi di pioggia che ha intensificato il flusso dei corsi d'acqua locali.
- La stazione di **Senerchia** ha registrato un totale di **275 mm**, contribuendo all'incremento della portata dei torrenti che confluiscono nel fiume Sarno.

Queste precipitazioni eccezionali, combinate con la saturazione preesistente dei suoli, hanno accelerato il deflusso superficiale verso il corso principale del fiume Sarno, aumentando rapidamente i livelli idrometrici e generando ondate di piena in diverse aree del bacino.

3.2 Livelli Idrometrici e Esondazioni

I dati idrometrici mostrano come i livelli dei corsi d'acqua principali siano aumentati rapidamente in risposta alle intense precipitazioni. I livelli di guardia sono stati superati in diverse sezioni del fiume Sarno e dei suoi affluenti, con particolare intensità nelle seguenti aree:

- **Fiume Sarno:** Presso la stazione di rilevamento di **San Marzano sul Sarno**, il fiume ha raggiunto un'altezza massima di **4,2 metri** il **18 gennaio 2023**, superando la soglia critica di allarme di **3,5 metri**. Questo ha determinato esondazioni in prossimità di aree urbane e agricole, causando danni significativi a infrastrutture e proprietà.
- **Torrente Solofrana:** Ha registrato un livello massimo di **3,5 metri** nello stesso periodo, con fuoriuscite dalle sponde che hanno allagato le aree industriali e agricole di **Solofra** e **Montoro**.
- **Torrente Cavaiola:** Il livello ha raggiunto i **3,2 metri**, provocando esondazioni che hanno interessato la zona industriale di **Nocera Inferiore** e le aree residenziali limitrofe.

Le esondazioni hanno avuto un impatto diretto sulle infrastrutture locali, isolando temporaneamente alcuni comuni, danneggiando strade e abitazioni e interrompendo le attività produttive in numerose aree del bacino. In alcuni casi, le esondazioni hanno raggiunto aree densamente popolate, causando evacuazioni temporanee e la chiusura di scuole e uffici pubblici.

3.3 Impatti Ambientali e Socio-Economici

Gli allagamenti hanno causato danni significativi all'agricoltura, alle infrastrutture e agli impianti industriali, con una stima preliminare dei danni diretti superiore ai **2 milioni di euro**. In particolare:

- **Danni all'agricoltura:** Le esondazioni hanno danneggiato colture stagionali, compromettendo la produzione agricola in alcune aree. I campi coltivati a ortaggi e frutteti nelle zone a valle del Sarno sono stati sommersi, con perdite che potrebbero richiedere diverse stagioni per essere recuperate.
- **Danni alle infrastrutture:** Strade, ponti e strutture di protezione lungo il fiume sono state danneggiate, richiedendo interventi urgenti di riparazione e rafforzamento. Le infrastrutture stradali nelle aree di **San Marzano sul Sarno**, **Scafati** e **Angri** hanno subito significativi danni a causa della pressione dell'acqua e dei detriti.
- **Impatto sull'industria locale:** Diverse aree industriali situate nelle vicinanze dei corsi d'acqua sono state colpite dagli allagamenti, con danni agli impianti produttivi e fermi temporanei delle attività. In particolare, le aree industriali di **Nocera Inferiore** e **Solofra** hanno subito perdite economiche significative.

L'evento di piena ha inoltre determinato un incremento del rischio sanitario a causa della contaminazione delle acque con sostanze inquinanti provenienti da aree industriali e agricole. Gli allagamenti hanno comportato la diffusione di rifiuti e sostanze chimiche nei corsi d'acqua, compromettendo la qualità delle acque e rappresentando un rischio per la salute pubblica.

3.4 Analisi delle Dinamiche Idrauliche

Le simulazioni idrauliche effettuate con il software **HEC-RAS** hanno permesso di analizzare la propagazione delle onde di piena lungo il fiume Sarno e di identificare le aree a maggiore rischio di esondazione. I risultati delle simulazioni evidenziano che le aree con minore capacità di assorbimento, come le piane alluvionali, sono state tra le prime a essere inondate, confermando la vulnerabilità delle zone di fondovalle.

Le simulazioni hanno inoltre mostrato come l'elevata impermeabilizzazione dei suoli nelle aree urbane abbia contribuito a ridurre la capacità di assorbimento delle acque, accelerando il deflusso verso il corso principale del fiume. Ciò ha determinato un incremento della portata e una riduzione del tempo di risposta del sistema idraulico, con una maggiore velocità di propagazione della piena lungo il fiume Sarno.

4. **Discussione**

La discussione dei risultati ottenuti evidenzia le vulnerabilità strutturali e gestionali del Bacino del Sarno di fronte a eventi meteorologici estremi, come quelli verificatisi tra il 16 e il 23 gennaio 2023. L'analisi mette in luce l'importanza di un approccio integrato nella gestione del rischio idraulico, che tenga conto delle condizioni di saturazione del suolo, della capacità delle infrastrutture idrauliche esistenti e delle dinamiche di deflusso superficiale.

4.1 Criticità nella Gestione del Rischio Idraulico

L'evento meteoidrologico di gennaio 2023 ha messo in evidenza le criticità presenti nella gestione delle infrastrutture idrauliche del Bacino del Sarno. Nonostante la presenza di opere di laminazione e invasi artificiali, i volumi d'acqua generati dalle intense precipitazioni hanno superato le capacità di gestione del sistema idraulico. Le condizioni di saturazione preesistenti nel suolo hanno ulteriormente limitato la possibilità di assorbimento delle acque, accelerando il deflusso superficiale verso i corsi d'acqua principali.

L'analisi dei livelli idrometrici ha mostrato come la velocità di propagazione della piena lungo il corso del fiume abbia ridotto il tempo disponibile per l'attuazione delle misure di emergenza da parte della Protezione Civile. Questo ha messo in evidenza la necessità di migliorare i piani di allerta e di implementare sistemi di monitoraggio in tempo reale più capillari, che possano garantire una risposta tempestiva alle emergenze. La mancanza di una gestione preventiva delle aree a rischio ha contribuito a esacerbare gli effetti delle esondazioni.

4.2 Impatto dei Cambiamenti Climatici

La maggiore frequenza e intensità degli eventi meteorologici estremi osservata negli ultimi anni è coerente con le previsioni sui cambiamenti climatici, che indicano un aumento della variabilità delle precipitazioni e un incremento della frequenza delle ondate di piena. Questi cambiamenti pongono nuove sfide per la gestione del rischio idraulico, richiedendo una revisione delle strategie di adattamento e mitigazione a lungo termine.

Gli eventi del gennaio 2023 dimostrano come la capacità di resilienza delle infrastrutture esistenti non sia più sufficiente a fronteggiare l'evoluzione del clima. È necessario implementare interventi strutturali, come l'ampliamento degli invasi esistenti e la costruzione di nuovi canali di scolo, insieme a misure non strutturali come la sensibilizzazione della popolazione e la promozione di pratiche di utilizzo sostenibile del suolo.

4.3 Limiti dello Studio

Questo studio si basa su dati raccolti da un numero limitato di stazioni di monitoraggio pluviometrico e idrometrico, che potrebbero non rappresentare uniformemente le condizioni dell'intero bacino del Sarno, soprattutto nelle aree meno coperte. La calibrazione dei modelli idrologici, sebbene accurata, introduce inevitabili approssimazioni che potrebbero aver influenzato la previsione della distribuzione spaziale delle piene.

Un ulteriore limite è rappresentato dall'assenza di modelli di simulazione climatica a lungo termine per il bacino specifico del Sarno. La loro inclusione potrebbe fornire una visione più precisa delle tendenze future e delle possibili variazioni nelle dinamiche delle precipitazioni e del rischio idraulico. Sarebbe utile, inoltre, effettuare campagne di rilevamento sul campo per raccogliere dati diretti sulle condizioni dei suoli e sull'efficienza delle opere di laminazione esistenti.

5. Metodologie di Mitigazione Non Strutturale

L'adozione di strategie di mitigazione non strutturale rappresenta un elemento cruciale per ridurre la vulnerabilità del Bacino del Sarno agli eventi meteorologici estremi. Queste metodologie non si basano sulla costruzione di nuove infrastrutture, ma piuttosto su pratiche di gestione e prevenzione che coinvolgono attivamente la comunità locale e mirano a promuovere una cultura della sicurezza e della resilienza. A differenza delle misure strutturali, come la costruzione di invasi o argini, le strategie non strutturali si concentrano sull'educazione, la sensibilizzazione e il miglioramento delle capacità di risposta delle comunità e delle autorità locali.

5.1 Educazione e Sensibilizzazione della Popolazione

La sensibilizzazione della popolazione sui rischi idraulici è una componente essenziale per la prevenzione e la gestione degli eventi di piena. Una comunità ben informata è in grado di rispondere in modo più efficace durante le emergenze, riducendo i tempi di reazione e contribuendo a mitigare l'impatto degli eventi. Le campagne di sensibilizzazione possono includere:

- **Incontri pubblici e workshop:** Coinvolgono esperti e rappresentanti delle autorità locali per informare i cittadini sui rischi specifici legati al bacino del Sarno e sulle misure di autoprotezione da adottare.
- **Distribuzione di materiali informativi:** Brochure, poster e guide distribuite nei comuni del bacino possono aiutare a diffondere conoscenze sulle buone pratiche per la protezione del territorio e la gestione delle emergenze.

- **Programmi educativi nelle scuole:** Introdurre la tematica della gestione dei rischi ambientali nelle scuole, soprattutto nelle aree più vulnerabili, può favorire una maggiore consapevolezza tra i giovani e stimolare un cambio culturale a lungo termine.

5.2 Coinvolgimento degli Osservatori Civici e delle Comunità Locali

Gli osservatori civici, come quelli coordinati dal CNSBII, svolgono un ruolo fondamentale nella raccolta di informazioni dal territorio e nel monitoraggio continuo delle condizioni idrologiche e ambientali. La presenza capillare di cittadini attivi e formati consente di identificare rapidamente situazioni di pericolo, come l'ostruzione dei canali di scolo, l'abbandono di rifiuti lungo i corsi d'acqua e altri fattori di rischio che possono aggravare le condizioni durante un evento di piena.

- **Monitoraggio Civico:** Gli osservatori civici contribuiscono alla sorveglianza del territorio, segnalando alle autorità competenti eventuali situazioni critiche, come l'accumulo di detriti nei fiumi o l'aumento anomalo dei livelli idrici. Questo monitoraggio continuo permette di intervenire tempestivamente, prevenendo episodi di esondazione.
- **Collaborazione con le Autorità Locali:** La creazione di tavoli di confronto periodici tra osservatori civici, protezione civile e amministrazioni locali facilita la condivisione delle informazioni e la coordinazione delle azioni di prevenzione e intervento. Questo approccio collaborativo migliora la capacità di risposta complessiva del territorio.

5.3 Promozione di Pratiche di Uso Sostenibile del Suolo

Una gestione attenta del territorio è essenziale per ridurre il rischio idraulico. Pratiche agricole e urbanistiche sostenibili possono contribuire a ridurre l'erosione dei suoli e migliorare la capacità di assorbimento delle acque piovane:

- **Agricoltura Sostenibile:** L'adozione di tecniche agricole che preservano la copertura vegetale del suolo, come il minimo lavoramento e la rotazione delle colture, può ridurre significativamente l'erosione e migliorare la capacità di infiltrazione del terreno. Questo contribuisce a diminuire il deflusso superficiale e a rallentare la propagazione delle piene.
- **Limitazione della Cementificazione:** La riduzione della copertura artificiale del suolo, specialmente nelle aree periurbane, è fondamentale per mantenere l'equilibrio idrico del bacino. Favorire il recupero di aree dismesse e la realizzazione di spazi verdi urbani può aiutare a migliorare l'assorbimento delle acque piovane.
- **Creazione di Zone di Esondazione Controllata:** Identificare e destinare alcune aree agricole a zone di esondazione controllata permette di creare spazi in cui le acque di piena pos-

sano defluire senza causare danni significativi. Questa strategia contribuisce a ridurre la pressione sui corsi d'acqua e a proteggere le aree urbanizzate.

6. Conclusioni

L'analisi degli eventi meteoidrologici del gennaio 2023 nel Bacino del fiume Sarno ha rivelato la vulnerabilità del territorio di fronte a fenomeni meteorologici estremi. Le intense precipitazioni e il conseguente rapido innalzamento dei livelli idrometrici hanno determinato esondazioni significative, mettendo in crisi la rete infrastrutturale locale e causando danni rilevanti a infrastrutture, attività produttive e comunità locali. Questo evento ha evidenziato la necessità di un approccio integrato alla gestione del rischio, che includa sia interventi strutturali che strategie di mitigazione non strutturale, coinvolgendo attivamente la popolazione e le istituzioni locali.

6.1 Lezioni Apprese

Le lezioni principali emerse dall'analisi sono:

- **Monitoraggio e Prevenzione:** È essenziale migliorare i sistemi di monitoraggio e allerta precoce, che consentano di prevedere e gestire in modo più efficace l'evoluzione degli eventi di piena. La capacità di raccogliere e analizzare dati in tempo reale è fondamentale per anticipare le emergenze e ridurre i danni.
- **Adattamento ai Cambiamenti Climatici:** Gli eventi estremi, come quelli osservati, sono sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici. È quindi necessario sviluppare piani di adattamento che considerino le nuove condizioni meteorologiche e che possano aumentare la resilienza del territorio.
- **Importanza della Partecipazione della Comunità:** Il coinvolgimento della popolazione locale, tramite attività di sensibilizzazione e monitoraggio civico, si è rivelato un elemento chiave per la gestione sostenibile del rischio. In particolare, la collaborazione tra cittadini e istituzioni ha dimostrato di poter migliorare la risposta a situazioni di emergenza.

6.2 Raccomandazioni

Alla luce dei risultati ottenuti, si raccomanda di:

- **Potenziare le Infrastrutture Idrauliche:** Investire nell'ampliamento degli invasi esistenti e nella costruzione di nuove opere di laminazione per aumentare la capacità di contenimento delle acque in caso di eventi di piena.

- **Promuovere la Formazione Continua:** Organizzare corsi di formazione per gli operatori locali e le comunità, finalizzati a migliorare la conoscenza dei rischi idraulici e delle misure di protezione.
- **Sviluppare Piani di Adattamento Climatologico:** Integrare la gestione del rischio idraulico con strategie a lungo termine di adattamento ai cambiamenti climatici, al fine di garantire una maggiore sicurezza per le generazioni future.

Le proposte delineate mirano a ridurre i rischi futuri e a garantire una maggiore sicurezza per le comunità locali. Tuttavia, la loro attuazione richiede un impegno coordinato da parte delle istituzioni e della società civile, in un dialogo continuo che favorisca soluzioni condivise.

7. Riferimenti

1. Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile della Regione Campania. (2023). *Rapporto di monitoraggio degli eventi meteoidrologici del 16-23 gennaio 2023*. Regione Campania.
 - Rapporto dettagliato che fornisce i dati di base sull'evoluzione meteorologica e idrologica durante il periodo di studio, utilizzato per le simulazioni e le analisi dei livelli idrometrici.
2. Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) Campania. (2023). *Dati pluviometrici e idrometrici relativi al Bacino del Sarno*. ARPA Campania.
 - Fonte principale per i dati pluviometrici e idrometrici, che ha permesso di tracciare l'evoluzione delle precipitazioni e delle piene nel corso degli eventi.
3. Centro Euromediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC). (2022). *Rapporto sui cambiamenti climatici e variabilità delle precipitazioni in Italia*. CMCC.
 - Analisi delle tendenze di variabilità climatica in Italia, che fornisce il contesto per comprendere l'incremento della frequenza e dell'intensità degli eventi estremi.
4. Consorzio di Bonifica Integrale del Comprensorio Sarno. (2022). *Piani di gestione e manutenzione delle infrastrutture idrauliche del Bacino del Sarno*. Relazione tecnica.
 - Documento tecnico che descrive le opere di laminazione e le infrastrutture idrauliche del bacino, usato come base per l'analisi delle criticità del sistema idraulico.
5. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. (2021). *Linee guida per la gestione integrata dei bacini idrografici: Il caso del fiume Sarno*. Ministero dell'Ambiente.
 - Linee guida normative che forniscono un quadro di riferimento per la gestione sostenibile dei bacini idrografici, con un focus sul Sarno.

